

CONHECIMENTO, TRADIÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA: UM OLHAR LÚDICO A RESPEITO DOS BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS PRESENTES NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS INDÍGENAS

DOI: 10.5281/zenodo.14217152

Lucimar da Silva Pereira Junior¹

¹Mestrando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
lucimar_junior@hotmail.com

AT06: Didática e Currículo

Introdução: Esse trabalho nasce do interesse em melhor compreender sobre a questão da ludicidade na concepção dos povos indígenas presentes nos brinquedos e brincadeiras durante o processo de ensino e aprendizagem das crianças nas comunidades. **Objetivo:** Investigar a ludicidade presente na tradição dos povos indígenas e sua importância cultural no processo de ensino e aprendizagem das crianças nas comunidades, visando (1) argumentar sobre o quantitativo de povos/etnias indígenas dentro do território brasileiro; (2) explanar a respeito do ato de brincar e sua importância na questão cultural e social de um indivíduo frente ao desenvolvimento infantil; (3) demonstrar os tipos de brinquedos, brincadeiras e lugares de brincar das crianças indígenas de diversas etnias; (4) compreender a importância do lúdico no processo de ensino e aprendizagem das crianças indígenas. **Metodologia:** O caminho metodológico percorrido para o desenvolvimento deste estudo foi de caráter bibliográfico, a natureza da pesquisa classifica-se como uma pesquisa básica do tipo descritiva; em relação à abordagem do problema será através de uma pesquisa qualitativa. Tendo como fundamentação teórica textos que conversam sobre as seguintes áreas do conhecimento: cultura, educação, filosofia, história, infância, ludicidade, pedagogia, povos indígenas e sociologia. **Resultados:** O presente material partiu-se da seguinte questão-problema: como os brinquedos e brincadeiras, utilizados nas comunidades indígenas tradicionais, podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem das crianças? Para melhor compreensão e análise desse estudo a fim de facilitar a compreensão do mesmo, o material foi organizado em três eixos temáticos: (1) Povos indígenas do/no Brasil; (2) Educação Escolar Indígena; (3) Práticas lúdicas culturais da infância indígena. A partir da seleção dos eixos temáticos, podemos então perceber a importância de mencioná-los nesta pesquisa, pois compreendê-los também nos permite desvelar o rico arsenal que surgem ao estudarmos a respeito das concepções e conceitos de infâncias ligados à liberdade, aos brinquedos e brincadeiras e também a educação. Esses conceitos nos permitem ter uma nova perspectiva sobre a infância nas sociedades indígenas a partir de avanços/restrições. **Conclusão:** Através dos dados gerados pela pesquisa aponta-se a necessidade de mais estudos sobre a temática ainda tão pouco explorada no universo acadêmico, pois as informações ainda são limitadas tanto para as populações indígenas quanto para os não indígenas.

Palavras-chave: Brincar; Criança indígena; Desenvolvimento infantil; Processo de ensino e Aprendizagem.